

6. *Osipov Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О самом себе — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Державинский, 2023.

7. *Субетто А.И.* Прорыв в новую эпоху: научно-философский очерк / Под науч. ред. А.В. Воронцова. СПб.: Астерион, 2017.

References

1. *Gegel'*. *Nauka logiki: V 3 t. T. 1.* М.: Mysl', 1971.

2. *Lenin V.I.* Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma // *Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 27.* М.: Politizdat, 1969.

3. *Marks K., Engel's F.* *Soch. T. 19.* М., 1959.

4. *Osipov YU.M.* Inoe. М., 2008.

5. *Osipov YU.M.* Mirovozzrenie kak reshayushchij hozyajstvennyj faktor // *Filosofiya hozyajstva. 2024. № 3.* S. 7—17.

6. *Osipov YU.M.* Страда. Непокорный автоопус. О самом себе — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Державинский, 2023.

7. *Subetto A.I.* Proryv v novuyu epohu: nauchno-filosofskij ocherk / Pod nauch. red. A.V. Voroncova. SPb.: Aste-rion, 2017.

К.В. МОЛЧАНОВ

Изучение и развитие философии хозяйства: первая стадия (развернутые концептуальные тезисы)*

Аннотация. В статье речь идет о началах и путях современного изучения и развития философии хозяйства, которая может облегчать и агрегировать усилия ученых при анализе путей развития России. Однако существует проблема, которая заключается в том, что нет методологии изучения и развития философии хозяйства и даже общих представлений об этом. Все происходит стихийно. Но если творчество Ю.М. Осипова обусловлено некоей софийностью, то обсуждения философии хозяйства, всевозможные выступления на

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. Изучение и развитие философии хозяйства: первая стадия (развернутые концептуальные тезисы) // *Философия хозяйства. 2025. № 2.* С. 35— 57. DOI:

конференциях и статьи по ее поводу не обладают никакой организованностью: ее нет в широком смысле — в смысле того, что дает цельность обсуждениям и решению задач. Кроме того, так до сих пор и непонятно, как можно актуализировать потаенные смыслы и сверхчувственные моменты философии хозяйства. Как все это и многое другое можно зафиксировать и развить научными методами? Хотя на последний вопрос ответ есть: научными методами — практически никак. При этом было установлено, что саму философию хозяйства и, самое важное, ее главное можно понять и развить с помощью... ее самой. Для этого сначала был выявлен ряд положений, методологически важных для изучения философии хозяйства, а затем — ряд концептуальных, опорных положений и причинно-следственных связей между ними. Базовым методологическим положением для обсуждения вопросов, связанных изучением философии хозяйства, стал атрибут. В развитии этого положения удалось получить направляющие исследований и развития философии хозяйства, обеспечивающие не форматы и рамки, а основу и устойчивость движения ее познания. Однако в итоге вопрос оказался шире: речь идет о методологии не только изучения, но и продолжения философии хозяйства. Результаты нашего исследования могут быть использованы для развития философии хозяйства и российского образования, а также для осмысления путей развития России.

Ключевые слова: философии хозяйства, исследование, методология, развитие России.

Abstract. The article deals with the beginnings and ways of modern study and development of the philosophy of economy, precisely which can facilitate and aggregate the efforts of scientists in analyzing the ways of development of Russia. However, there is a problem, which is that there is no methodology for the study and development of the philosophy of economy and even general ideas about it. Everything happens spontaneously. But if Y.M. Osipov's work is conditioned by a certain Sophia, then the discussions of the philosophy of economy, all kinds of speeches at conferences and articles about it do not have any organization: it does not exist in the broad sense — in the sense of what gives integrity to the discussions and the solution of problems. Moreover, it is still unclear how the

hidden meanings and supersensible moments of the philosophy of economy can be actualized. How can all this and much more be captured and developed by scientific methods? Although there is an answer to the last question: by scientific methods — practically nothing. At the same time, it has been established that the philosophy of economy itself and, most importantly, its main thing can be understood and developed with... its own help. To do this, first were identified a number of provisions methodologically important for the study of the philosophy of economy, and then — a number of conceptual reference points and causal relationships between them. The basic methodological position for the discussion of issues related to the study of the philosophy of economy was the attribute. In the developments of this position, it was possible to obtain guides for the research and development of the philosophy of economy, providing not formats and frameworks, but the basis and stability of the movement of its cognition. However, in the end, the question turned out to be broader: it is a question of methodology not only for the study, but also for the continuation of the philosophy of economy. The results of our study can be used for the development of the philosophy of economy and Russian education, as well as for comprehension of the ways of Russia's development.

Keywords: philosophy of economy, research, methodology, development of Russia.

УДК 330
ББК 65

...философия хозяйства в роли такого вот «золотого ключика» еще не всё для нас открыла.

Ю.М. Осипов «Сущее и вещь...»

В связи с ограниченным объемом статьи и с упрощением сложной структуры и содержания ее материала обозначим совокупность некоторых положений *изучения и развития философии хозяйства*, частично уже апробированную нами. В частности, далее будут кратко изложены основные первичные положения изучения и разви-

тия философии хозяйства, вполне достаточные для восприятия и общего понимания соответствующего предмета наших исследований на их текущем этапе проведения.

Общие положения изучения и развития философии хозяйства

Несомненно, будущее философии хозяйства лучезарно. Но как и для строительства любого сооружения необходимо создать проект и заложить фундамент, так и философия хозяйства на современном этапе ее развития должна обдумываться и претерпевать значительные изменения, чтобы быть неслучайной и надежной основой ее же будущего.

Будущее философии хозяйства не может быть ни случайным, ни хлипким — слишком уж значимые события грядут в мире и должны быть предвосхищены и осмыслены ею. Поэтому сейчас она сама должна перестать быть *прорывом* и должна стать *просчитанным фундаментом*, сформированным обдуманном образом, предусматривающим в будущем для возводимого философско-хозяйственного здания не только различные пристройки, но и перестроения в ответ на всевозможные исторические перипетии и вызовы.

Что сейчас имеется? *Творчество* С. Булгакова и Ю.М. Осипова, их огромный *труд*, случайным образом перемежающийся раздробленными разнонаправленными добавками их единомышленников.

А что должно быть? Развивающийся *результат*, фундаментальное *творение*, отвечающее требованиям, предъявляемым к учениям, и даже большим.

При этом в области философии хозяйства всевозможных изданий, обсуждений, конференций и т. п. уже очень много... по количеству, а по сути — для ее развития — их крайне мало, и нужны своего рода творческий *парсинг* и созидательная обработка всего имеющегося в области философии хозяйства — именно *современное* развитие философии хозяйства.

На первый взгляд, все интуитивно более ли менее понятно, но вот что с реализацией всего этого в отношении творческого, порой запредельного для наук содержания философии хозяйства? Как можно актуализировать потаенные смыслы и сверхчувственные моменты философии хозяйства, как можно предугадать новые или даже

просто еще не высказанные мысли Ю.М. Осипова, как все это и многое другое можно зафиксировать и развить научными методами?! Научными методами — практически никак, можно лишь отдельные моменты. Однако саму философию хозяйства и, самое важное, ее *главное* можно понять и развить с помощью... ее самой. Это запретное для наук (чисто диалектическое) утверждение, кстати, является ответом на один из вопросов, заданных Ю.М. Осипову на одном из симпозиумов в 2024 г. по поводу создания «методички» по изучению философии хозяйства: никакой отдельной инструкции быть не может. Да и не нужна она, так как есть *сама* философия хозяйства. Отсюда также следует, что не только методички или какого-либо гайда быть не может, но и фиксированного плана развития философии хозяйства, *любо-дорогого* наукам своим формализмом, быть не может. Действительно, *если* будет какой-либо план, то он загонит *жизнь*, развитие философии хозяйства в некие рамки, и тогда она либо зачухнет в них, либо разорвет их. В первом случае участи скованной философии хозяйства не позавидуешь, но, к счастью, такого быть не может, ибо не может быть ее ограничения — свободна она, безгранична она. Во втором случае также ничего хорошего ждать нельзя, ибо неконтролируемое бурное развитие обычно ведет к разрушениям. Тогда нужно нечто третье, *иное* (понимаемое как *иное* в смысле творчества Ю.М. Осипова), и оно есть: его положения следуют из самого естества философии хозяйства — из ее свободного бытия, развитие которого, причем не ограничивая его, можно все-таки направлять — направлять на решение актуальных задач, при этом снабжая ее *определенными ресурсами*.

В первое время из наиболее актуальных задач следует выделить и зафиксировать а) осмысление неизбежности *вырыва* России, о котором Ю.М. Осиповым говорилось, как кажется, давно, но актуальность которого все более и более возрастает, особенно в связи с событиями последних лет, и б) развитие самой философии хозяйства. Непосредственно жизнь *направляет* философию хозяйства на ее же развитие и решение актуальных задач, причем подкидывая их ей все больше и больше. Так что *объективные задачи* есть, и их... следует использовать! Да-да! Задачи, как получается, требуется не только решать, но и... использовать! Это парадоксально для наук, но для философии хозяйства, для ее жизни, для ее развития это естественно:

она, как парусник, идущий против ветра, может использовать внешнее сопротивление для собственного движения. (Это уже показано на примере последних десятилетий, а теперь пришло время понимания этого, для чего как раз и предназначена была наша исследовательская работа в последние годы, основные положения которой и будут продемонстрированы в настоящей статье.)

Но как же можно реализовать современное развитие философии хозяйства неплановым образом и неограниченным? Ответ уже был дан выше: реализовать современное развитие философии хозяйства можно и даже нужно с помощью ее самой — на ее основе и в ее рамках, акцентируя те или иные моменты, в первую очередь требуемые для развития России. Это — не план, не оковы, это — эволюция, это — желаемая обдумываемая свобода, а не случайная слепая свобода, которая, по сути, может стать произволом. Однако следует учитывать то, что формально даже такая свобода есть все же желательная извне, т. е. не собственная, не органичная — тогда не-свобода, но которая *должна будет быть* свободой, органичной философии хозяйства — или *стать* таковой. Значит, получается, философия хозяйства должна будет *сама определить* (корректнее сказать — обусловить), *что* из предлагаемого (материалы, пути развития и т. п.) ей самой *следует выбрать*... Для зашоренных наук сделанное утверждение будет *похлеще*, чем идеализм для некогда существовавшего *диамата*, совсем не *всесильного*, как считалось, потому что он не был *верен* и развивался по неверному пути, что доказала практика. Однако в сделанном в отношении философии хозяйства утверждении имеется намек на требующийся ответ: ее развитие должно быть по ее пути, по пути в соответствии с ее установками, по пути развития ее содержания, а не по пути навязываемых ей положений, целей, планов. Иными словами, развитие философии хозяйства должно быть, по сути, на пути в соответствии с ее (рождающейся) методологией, ищущей развития содержания. Таким образом, искомым будет *путь методологии, ищущей развития философии хозяйства* (фраза, бесспорно, многогранная, и она еще подлежит осознанию). Но для этого движения нужны определенные ресурсы. А они есть: это знания, и желание, и самодетельность *коллектива* сторонников философии хозяйства, и, используя их, развитие философии хозяйства будет

идти, будет соответственным общественным чаяниям, будет надлежащим.

Таким образом, есть объективные задачи, ресурсы, понимание развития, что уже неоднократно подтвердили конференции на темы, возникающие из предмета философии хозяйства. Однако нет *организованности*: не субъективных по своей сути организаций, комитетов и т. п., а объективной организованности в широком смысле — в смысле того, что дает цельность обсуждениям и решению задач. Как мы уже писали, у сторонников философии хозяйства даже «для комментирования творчества Ю.М. Осипова не было чего-то общего, различаемого всецело и фиксируемого в своих частях как удерживающего докладчиков в конкретной теме своих выступлений» [3, 235]. Это утверждение было актуально в июне 2024 г.¹, оно и сейчас актуально, однако после октября 2024 г.² акцент сместился качественно: для *развития философии хозяйства* первостепенными должны быть не обсуждения, а реальные *усилия* по его осуществлению. И чем они будут более консолидированы, чем они будут лучше организованы, тем они будут мощнее. Более того, требуется целенаправленное *коллективное творчество*, в первую очередь, именно коллективное, что и должно стать характеристикой современного развития философии хозяйства, и только тогда, пожалуй, будет реализован обозначенный выше *путь методологии, ищущей развития философии хозяйства*. Именно коллективность нужно обеспечить, организовать и даже *подзадорить*, но для этого должно быть нечто организующее, причем не просто организующее, а направляющее, объясняющее, централизующее, развивающее. Оно, по сути, неявно имеется — это сама философия хозяйства, которая в своем развитии собирает людей в нечто *единое думающее...*

¹ Речь идет о дискуссиях на Международном научном симпозиуме «Россия в актуальном времени», проходившем в МГУ в июне 2024 г., на котором была представлена книга Ю.М. Осипова «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. Избранные тексты, включая и остросюжетные. 1990—2023».

² Имеется в виду Международный научный симпозиум «Российская гуманитарная мысль сегодня» с презентацией книги Ю.М. Осипова «Сущее и вещее...» (МГУ, 31 октября 2024 г.).

Указанные выше положения могут пониматься и в качестве целей и задач, хотя их все же лучше понимать в качестве аспектов изучения и развития философии хозяйства, для осуществления которых требуются акцентированные выше *определенные ресурсы*. Но в рассмотренном ракурсе это уже не просто собственно желание, самостоятельность и другое, перечисленное выше, это уже положения другой определенности — это понимание аспектов современного предполагаемого движения философии хозяйства, это фактор обеспечения изучения и развития философии хозяйства, это основа организации требуемых действий и их реализации.

Итак, *все указанное выше* — это положения, показывающие необходимость и неизбежность со-организующего понимания, изучения и развития философии хозяйства, первичным из которых и посвящена настоящая статья.

Основопологающие моменты изучения и развития философии хозяйства

Проведение исследований без заранее устанавливаемых рамок и целей вполне возможно — в целом достаточно выбрать актуальные начала и придерживаться устанавливаемого *порядка*, использовать *регламент* — не план, а обозначение либо отдельных направлений или пределов исследований, возможных на данном историческом отрезке, либо их пути. Хотя лучше развивать исследования в определенной *форме*, что было продемонстрировано Гегелем в его трудах (но при развитии философии хозяйства приобретет специфику).

Вообще, концептуально, изучение и развитие исследования любого предмета и их организация могут *оформляться*, или *регламентировать*, по-разному: можно даже применять давно и хорошо отработанные алгоритмические способы (см. далее): а) не имеющие предопределенных результирующих целей, а *создающие* результат, что и требуется в обсуждаемом случае; и б) обуславливающие возможности компьютеризации, что очень важно при работе с таким колоссальным материалом, как философия хозяйства.

Форма в связи с ее наиболее богатой и разнообразной функциональностью, причем еще и в ее различных ипостасях (например, как внешней и как внутренней), наиболее эффективна, однако в то же

время наиболее трудна в использовании — в смысле не *облегания* содержания, а *создания* в нем новых моментов и смыслов. Иными словами, форма наиболее предпочтительна, ибо она тесно и продуктивно связана с содержанием, получение и развитие которого предполагается. Но она сложна для научного понимания, упрощающего ее, и ее целесообразнее использовать на стадиях достаточно развитых исследований. А вот на начальных стадиях и в простых случаях для организации исследований вполне достаточно ее упрощение — *регламент*.

При этом отметим, что при любой организации исследований содержание должно развиваться в соответствии с теми или иными *принципами* — организационными канонами, в первую очередь, для исключения хаоса предпринимаемого поиска. Принципы могут расширяться и сужаться, добавляться и исключаться и т. д. — это не недостаток, а, наоборот, это достоинство свободного, самого себя регулирующего и развивающего поиска, соответствующего акцентированному *пути методологии, ищущей развития философии хозяйства*. В процессе такого исследования формируется и развивается содержание, *положения* которого как раз и подлежат выяснению — те положения, которые будут обозначаться и требоваться в ходе изучения и развития философии хозяйства — *саморазвивающейся* философии хозяйства. Это могут быть как предметные моменты, аспекты, положения, теории и т. д., так и концептуальные и методологические.

А отправной точкой, началом, изучения и развития философии хозяйства и их основным предметом на их начальной стадии, несомненно, является философия хозяйства Ю.М. Осипова, причем в качестве знаний должен учитываться и жизненный опыт Ю.М. Осипова. Этот момент акцентирует необходимость изучения сначала этой, наиболее проработанной части философии хозяйства, уже имеющей в настоящее время *собственное движение*, которое может и должно быть взято за идею и даже эталон изучения и развития философии хозяйства. Более того, именно философия хозяйства Ю.М. Осипова может в наибольшей мере способствовать развитию вообще философии хозяйства и даже, в случае необходимости, ее коррекции. При этом именно в ее рамках актуальны многочисленные обсуждения, которые определяют многие основные современные содержательные положения философии хозяйства.

Итак, для начальной стадии изучения и развития философии хозяйства обозначены следующие основополагающие моменты, уже апробированные и используемые нами:

- регламент исследований как простая их форма — не ограничивающий их в отличие от плана, но обуславливающий их направленное развитие;
- принципы развития исследований (их содержание);
- предметные моменты, аспекты, положения и теории, а также концепты и методы;
- начало изучения и развития философии хозяйства — философия хозяйства Ю.М. Осипова как основной предмет начальной стадии изучения и развития философии хозяйства.

Принципы изучения и развития философии хозяйства

А. Первым принципом изучения и развития философии хозяйства на начальной стадии была *этапность*, которая стала основой *линейного регламента* исследования философии хозяйства [3]. С одной стороны, этапность очевидна и понятна: *сначала* выделяется то или иное положение предмета исследования, а *потом* либо оно развивается, либо создается или *вычисляется* новое. С другой стороны, у Ю.М. Осипова, как показали презентации его книг, особенно в 2024 г., материалы распределены в эволюционном порядке — по мере становления и развития его творчества. И хотя это демонстрирует эволюцию *тем*, показывает объем и динамику материалов на примере большой совокупности отдельных вопросов (в смысле раскрываемой Ю.М. Осиповым философии хозяйства требуется именно ее развертывание, ее манифестация), это в то же самое время не обеспечивает достаточной проработки отдельных тем, положений и их признаков. Однако следует подчеркнуть, что их проработка относится, очевидно, именно к обсуждаемым нами сейчас изучению и развитию философии хозяйства.

Иными словами, мероприятия по изучению и развитию философии хозяйства можно распределять по этапам, либо обосновываемым аналитически, либо выявляемым эмпирически, что и было сделано нами, благо обсуждений философии хозяйства за последние десятилетия было много.

Демонстрация базовой, первичной, поэтому простой для восприятия и понимания реализации рассуждений была проведена нами на следующем варианте развития философии хозяйства — это соответствующий ей линейный регламент, который включает следующие этапы, приведенные в [3]:

- исследование философии хозяйства;
- развитие философии хозяйства;
- продолжение философии хозяйства;
- применение знаний философии хозяйства.

Примером применения линейного регламента являются выведение, обоснование, определение и исследование *русской идеи* на основе раскрытия понятия «русскость» через движение познания, согласно труду Гегеля «Наука логики», что было рассмотрено в [3].

Отметим, что вначале, на начальной стадии исследований, на наш взгляд, следует использовать линейную организацию изучения и развития философии хозяйства, которая и была применена в [3], ибо у Ю.М. Осипова, как мы уже отметили, материалы распределены в эволюционном порядке.

Кроме принципа этапности, характерного для эволюционного исследования философии хозяйства, актуальны и другие принципы, существенные для других регламентов.

Б. Второй принцип — это *принцип триады «тезис — антитезис — синтез»*³, расширенной в современной диалектике, причем с учетом двойственности (удвоения) среднего термина. Он актуален для *сетевого регламента*, базирующегося на *синтетической триадной структуризации*.

Развитие философии хозяйства за счет синтетической триадной структуризации понимается, в первую очередь, как поэтапно осуществляемое в следующих частях: философия хозяйства С. Булгакова, философия хозяйства Ю.М. Осипова и философия хозяйства как современное *организуемое коллективное творчество* (см. далее).

³ Имеется в виду не ошибочно декларируемая в науках якобы *гегелевская триада*, а последовательно развиваемая другая совокупность, раскрываемая на следующих стадиях изучения и развития философии хозяйства.

Примером применения сетевого регламента является, в дополнение к определению и изучению русской идеи, обоснование *русского мира* с учетом двойственности среднего термина при проведении исследований на основе принципа триады «тезис — антитезис — синтез»: теория хозяйства Ю.М. Осипова — (философия хозяйства Ю.М. Осипова — русская идея) — русский мир (его выведение и обоснование будут раскрыты далее — после определения *сущности* философии хозяйства, см. ниже).

В. Третий принцип — *принцип полиморфизма*, расширенный в современной диалектике, важен для сопоставления философии хозяйства с науками, философией и религией, когда в их объеме выбранное положение (само или в группе поставленных задач) опосредуется для выявления либо области соответствия, в которой следует искать определения этого положения, либо совокупности близких или даже аналогичных положений.

Этот принцип актуален для *параллельного регламента*, для которого важно совместное использование философии хозяйства с науками, философией и религией для получения дополнительных сверхсуммарных или сверхчувственных знаний, прежде всего, за счет актуализации опосредствующего среднего термина, сопоставляемого с конкретной областью познания и последовательно сменяемого.

Примером применения параллельного регламента является наше исследование стоимости в соответствии с библейскими *истинами*, например: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24), когда природа стоимости раскрывается не через труд или его овеществление, а через (субъективный) дух (человека).

Г. Все указанные выше принципы (и возможные другие) определяют свои регламенты развития исследований. Очевидно также и то, что регламенты могут полностью или частично использовать разные принципы, что значительно обогащает исследования за счет разнообразия направлений и вариантов их развития. При этом возможные *некоторые расхождения* исследований на их разных стадиях обусловят разнообразие результирующего материала, а *существенные различия* — новые взгляды, идеи и даже направления исследований: в любом случае, философия хозяйства останется в выигрыше.

Некоторые первичные положения изучения и развития философии хозяйства

На данном этапе осуществления исследований изучения и развития философии хозяйства — для их обозначения и конкретизации — следует остановиться на некоторых результатах, сгруппированных нами для наглядности в *комплекс триад*, которые применялись в немецкой классической философии и были выбраны для демонстрации *структуры* достигнутых результатов и понимания перспектив (это особенно важно для формирования системно-структурного и методологического обеспечения философии хозяйства, см. далее).

А. Важным концептуальным положением стало определение *бытия* философии хозяйства Ю.М. Осипова, которое являет много ни мало момент *определенности*⁴ изучения и развития философии хозяйства, обуславливающий ее количественно-качественное изучение и, соответственно, посылку исследования *сущности* философии хозяйства (на основе снятия ее бытия; методология этого подхода указана в труде Гегеля «Наука логики»). Именно на основе изучения сущности философии хозяйства, на наш взгляд, можно будет получить ряд значимых положений и выводов (например, осуществить выведение и обоснование понятия русского мира), а также работать в поле *действительности* философии хозяйства и постигать ее смыслы, быть может, даже ее *истину* (по крайней мере, можно будет навсегда исключить даже упоминание о некогда требуемых от Ю.М. Осипова методичках, ибо не с внешних форматов и правил необходимо начинать изучать философию хозяйства, а с ее смыслов).

Далее, одним из основных методологических положений наших начальных исследований стала авторская *концепция раскрытия контрарности и контрадикторности* в текстах философии хозяйства Ю.М. Осипова. Дело в том, что, несмотря на многочисленные

⁴ Тут это диалектический термин, и в совокупности с понятиями бытия и сущности применение диалектики становится неизбежным, по крайней мере, в наших исследованиях. При этом также следует отметить, что диалектические моменты не чужды и самому Ю.М. Осипову (и философии хозяйства): например, следует «не сомневаться в том замечательном диалектическом факте, что *хозяйство есть в то же время и антихозяйство*» [4, 65]. Таким образом, имеются посылки применения диалектики для изучения и развития философии хозяйства.

дискуссии, незамеченным осталось, на первый взгляд, стихийное использование Ю.М. Осиповым контражности и конрадикторности, причем в самых немислимых сочетаниях, не позволяющих известными научными способами не то что установить описываемое положение, но и даже понять его смысл или методологию его поиска, ибо *стихийно* примененные противоположности⁵ образуют парадоксы (и антимонии)⁶. «Как же так? — могут спросить. — Не мог, что ли, Ю.М. Осипов корректно сформулировать мысль?!» Как раз смог! — даже смог обозначить главное — смысл, хотя и специфическим образом, использовав особый прием, который, однако, не может быть понятен вообще наукам. Тут даже вопрос не в *обыкновенной логике*, используемой в науках, чье содержание Гегель удостоил презрения [1, 30], а в исключении описательных моментов изложения, которые, конечно же, важны, но в конкретных случаях попросту не нужны при изложении *мысли*, а лишь усложняют его, и ими Ю.М. Осипову приходилось *жертвовать* (как в шахматах жертвуют фигурами, даже ферзем). Другое дело, что восстановить все моменты изложения или определения в таком случае — дело долгое и хлопотное, причем ненужное для акцентирования идеи. Но оно очень нужно в случае изучения и развития философии хозяйства (и может быть сделано, кстати, различными диалектическими приемами, например описанными Гегелем в его «Учении о сущности»), ибо не только раскрывает конкретную идею, смыслы, но и, главное, обнаруживает множество сопутствующих этому положений, важных в таком случае не столько даже как новых, а сколько как *существенных*, собственно и составляющих в традиционном смысле искомые позиции нового, развиваемого содержания (*здесь*: изучения и развития философии хозяйства).

Однако для реализации концепции раскрытия контражности и конрадикторности в работах философии хозяйства Ю.М. Осипова необходим (полный) перебор колоссального количества вариантов,

⁵ Например: «...знание и незнание в одном флаконе, как, собственно, и сознание с бессознанием, разум с безумием, как и все остальное, включая добро и зло, любовь и ненависть, людскость и нелюдскость, человечность и бесчеловечность, да мало ли еще что из противоположного сидит в обнимку друг с другом в этом загадочном флаконе, называемом человеком» [4, 54].

⁶ Это также является причиной применения диалектики для изучения и развития философии хозяйства.

что все же может быть сделано, пусть и в специфическом виде, за счет применения компьютеров (что обуславливает соответствующее отдельное положение, см. далее).

Одним из основных результатов наших начальных исследований, позволяющих приблизиться к *смыслам* философии хозяйства, является *концепция атрибутов*. Она сначала была разработана нами в целях упорядочивания материалов дискуссий о философии хозяйства, которые, на наш взгляд, отличались разобщенностью, неупорядоченностью и несистемностью, а затем была обобщена методиками позиционирования и *структурирования* конкретного предмета исследования в области философии хозяйства (для начальной стадии их было определено шесть: софийность, русскость, хозяйственность, историчность, форма⁷, действительность; эта концепция достаточно подробно рассмотрена в [3]).

Как можно понять, философия хозяйства, с одной стороны, нуждается в новых концептуальных разработках, однако, с другой стороны, именно они составляют ее предметную и методологическую *мощь* при ее развитии и поэтому подлежат совокупному и коллективному осмыслению и организации.

Б. В связи с фиксацией при изучении философии хозяйства логических моментов, причем на фоне колоссального по объему ее материала и их многих-многих сочетаний, отдельным вопросом и, соответственно, концептом в рамках *исследования* философии хозяйства и ее развития является его *алгоритмизация*, в первую очередь, применение известных информационных технологий и даже создание специфических новых (например, соответственно, 1) *Data Mining*, как раз предназначенной для выявления скрытых *паттернов*⁸ и знаний предмета исследований, и 2) разрабатываемой нами новой *технология раскрытия сочетания и взаимоисключения контражности и противоречивости*).

При этом именно в информационных технологиях имеются и хорошо проработаны различные методы (алгоритмы), в том числе

⁷ В данном случае форма понимается как раз в ее надлежащем полном значении, а не просто как регламент или порядок.

⁸ Способы выявления и раскрытия паттернов могут быть использованы для создания методов философии хозяйства, см. далее.

для всех трех указанных выше принципов: например, для *линейного регламента* — эволюционное программирование, для *параллельного регламента* — ассоциативные правила и дисперсионный анализ, для *сетевых регламентов* — группирование и кластеризация.

Иными словами, является актуальным понимание возможности исследования философии хозяйства на основе традиционных и новых информационных технологий.

Обозначенное положение не так просто, каким видится на первый взгляд: это не столько ввод данных (текстов) и запуск соответствующих программ, структурирующих, анализирующих и иным образом обрабатывающих те или иные текстовые элементы философии хозяйства, сколько создание *новых* форматов данных и программных продуктов на основе различных видов программирования и программного обеспечения.

При этом для логической и алгоритмической (процедурной) обработки предполагается использовать традиционное программирование, преимущественно на основе объектно-ориентированных языков (например, С#), различных *баз данных* и соответствующих *платформ* (например, .Net Framework), в настоящее время представляющих колоссальные возможности для обработки *информации* — обладающих богатыми библиотеками программ по форматированию и преобразованию данных, а также предоставляющих различные серверные средства, например:

- по разграничению компьютерной памяти, участки которой можно динамически идентифицировать по разным параметрам (например, этап, параметр, момент исследований и т. п.), что очень важно для *структуризации* исследований и их результатов;
- по созданию уникальных типов данных (см. далее);
- по работе с текстовыми переменными, которыми могут быть не только термины, определения, предложения и отдельные тексты, но и формальные объекты (например, классификаторы, указания на другие объекты, в том числе текстовые переменные), организующие тексты и служебную информацию (которой будут не только программистские идентификаторы, но и исторические и справочные данные).

А для лингвистической и смысловой обработки следует использовать *большие языковые модели*, проще говоря, нейросети и соответственно *датасеты*, причем, скорее, не в традиционных представлениях, а через расширение понятия *эмбединга* (embedding)⁹.

В части алгоритмизации изучения и развития философии хозяйства предполагается, что перспективным является создание принципиально нового хранилища данных — *особого комплекса данных*, подобного гегелевской «Энциклопедии философских наук», включающего не только данные, но и категории и методологические конструкты (т. е. принципиально отличного от баз данных и датасетов): это *энциклопедия данных* (назовем это так), или в данном случае это *энциклопедия философии хозяйства*, тем более что Ю.М. Осипов некогда уже обозначил начала ее *терминологической части*, акцентируя некоторые понятия (см., напр., [5]). Энциклопедия философии хозяйства как хранилище данных должна включать не только предметные положения (данные), но и разрабатываемые в рамках изучения и развития философии хозяйства концептуальные и методологические положения, без которых предметные положения остаются только *набором терминов*, а для философии хозяйства требуются развитие, *движение*, во многом обеспечиваемое методами, причем также *развивающимися*, в том числе согласно новым принципам, методикам и знаниям.

Другое предназначение энциклопедии философии хозяйства — это хранение используемых, системно *согласующихся* данных, концептов и методик в целях предоставления соответствующей информации всем желающим и, главное, обеспечения единого развиваемого массива знаний для исследований, в том числе для совместных — для коллективного творчества, чего так не хватало философии хозяйства до 2025 г.!

Итак, для изучения и развития философии хозяйства необходимо создать указанный — принципиально новый — формат хране-

⁹ Однако это положение, как и другие указанные выше (например, полиморфизм), — это уже все предметы будущих исследований, о которых сейчас следовало упомянуть в целях формирования общего представления о ближайших и перспективных исследованиях. Сами они будут раскрываться на следующих стадиях изучения и развития философии хозяйства.

ния и обработки данных — новое по структуре и существу хранилище данных, которое фактически является основой системно-структурного обеспечения современного изучения и развития философии хозяйства и комплектации ее знаний.

В. Ранее были приведены некоторые положения, затрагивающие гносеологический и концептуальный аспекты изучения и развития философии хозяйства, так как речь сейчас идет не только о создании содержания, но и об организации его формирования, при этом концептуально на данном этапе исследований рассматриваются, в основном, следующие варианты [3]:

- логический, обусловленный рядом выше приведенных рассуждений — за счет применения гегелевских фигур умозаключений;
- диалектический — в смысле применения познания на пути, указанном Гегелем в его труде «Наука логики».

При этом особым вопросом являются *методы философии хозяйства и ее изучения и развития*, однако этому вопросу до настоящего времени не было уделено достойного внимания, а использование известных научных методов мало продуктивно в области философии хозяйства, порой сверхчувственной, в частности требующей учета запредельной для наук *софийности*. Определение методов философии хозяйства — это достаточно сложный вопрос, так как до сих пор ее содержание формировалось благодаря исследованиям Ю.М. Осипова, зачастую в силу его интуиции (не зря же он постоянно акцентирует Софию, способствующую его познанию), поэтому он (этот вопрос) до сих пор и не решен в плане методологии, да и гносеологии тоже. Однако обозначенный вопрос сложен и по другой причине: он требует не только исследования широко применяемых в науках методов «на возможность» их использования в философии хозяйства, но и создания новых — именно для изучения и развития философии хозяйства. При этом в определенной мере образуется замкнутый круг: для развития философии хозяйства нужны новые инструменты исследований (в том числе методы), которые в основном можно создать только в ходе этого самого развития. Но это не противоречие, это рефлексивный вопрос, или вопрос, обусловленный рефлексивностью сложившейся ситуации, который для наук нерешаем,

но в рамках философии хозяйства он может быть решен за счет наработанных в ней паттернов (или за счет диалектики), хотя все же целесообразнее разработать регламент их поиска и изучения.

Отдельно отметим, что в смысле методологического обеспечения изучения и развития философии хозяйства целесообразно на начальной стадии использовать хорошо проработанные методы и алгоритмы, только что указанные и другие¹⁰, чем в значительной части снимается вопрос о методологическом обеспечении. При этом, что немаловажно, можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя программные пакеты, включающие практически все известные методы обработки данных¹¹, чем значительно упрощается вопрос алгоритмизации обработки данных.

Известные методы обработки данных, собственные методы философии хозяйства, определяемые в том числе наработанными в ней паттернами, и методы, предназначенные для обработки нового формата данных (*энциклопедия данных*) в целом, составляют основной набор методов философии хозяйства на первой стадии ее развития (далее предполагается разработка специализированных методов и алгоритмов), который фактически является основой методологического обеспечения современного изучения и развития философии хозяйства и комплектации ее знаний.

Г. В целом, с учетом сказанного, предметные основы и положения в совокупности с методологией и организационной основой (исследований) в их комплексах и наборах следует понимать как обозначающееся системно-структурное и методологическое обеспечение изучения и развития философии хозяйства и *комплектации* ее знаний (этим, кстати, окончательно снимаются вопросы о создании

¹⁰ Например: классификация, корреляционный анализ, факторный анализ, прогнозирование, временные ряды, алгоритмы k-средних и PAM (partitioning around medoids).

¹¹ Например: Clementine, KXEN (Knowledge eXtraction ENgines), ODM (Oracle Data Mining), SPSS, PolyAnalyst и др.; и пусть сейчас имеются более мощные программные средства, но указанные имеют большую апробацию и весьма обширные справочные материалы, что важно на начальных этапах изучения и развития философии хозяйства. В дальнейшем предполагается создание специализированных программных средств для проведения исследований в области философии хозяйства.

для изучения философии хозяйства методичек, пособий и т. п., которые теперь попросту не имеют смысла).

Отметим, что положения системно-структурного и методологического обеспечения изучения и развития философии хозяйства и *комплектации* ее знаний, каждое и в их совокупности, фактически определяются ею.

Это обеспечение есть, по сути, совокупность:

- предметных основ и положений изучения и развития философии хозяйства;
- методологии и методов реализации изучения и развития философии хозяйства;
- организационных основ изучения и развития философии хозяйства.

Заключительные положения

Основными результатами реализации приведенного варианта основы и начинания изучения и развития философии хозяйства являются следующие.

Имеется осознание необходимости и возможностей изучения и развития философии хозяйства и актуализации известных и новых знаний как самой философии хозяйства, так и развивающихся из нее, причем знаний широкого спектра, включая новые методы, понятия, концепции и теории, при этом, в первую очередь, предполагается создание новых предметных концептов и дисциплин.

Развитие философии хозяйства целесообразно осуществлять на основе фактически определяемого ею же и ее потребностями (см. акцентированное выше *«нечто третье, иное»*) *системно-структурного и методологического обеспечения современного изучения и развития философии хозяйства и комплектации ее знаний.*

Для изучения, развития и применения философии хозяйства предполагается создать и использовать специализированное хранилище данных, новое по конфигурации и существу (электронная 'нциклопедия философии хозяйства), являющееся в силу его специфической организации новым феноменом в программировании, который может послужить развитию компьютеризации в областях не только хранения и обработки данных, но и организации этих процессов на аппаратном уровне.

Также обрисовываются предпосылки создания и позиции системно-структурного и методологического обеспечения *коллективного* изучения и развития философии хозяйства, рассматриваемого в качестве одного из ее основных созидующих направлений в будущем.

Иными словами, для философии хозяйства актуально понимание комплексной возможности и реализации получения, накопления и систематизации знаний и методов.

Одними из главных — целевых — пролонгаций изучения, развития и применения философии хозяйства являются объединение и использование указанных выше положений (и других) в рамках исследований *национально-ориентированного развития России*.

Однако главным результатом является, на наш взгляд, все же то, что выявлены предпосылки и возможности осуществления *коллективного творчества* в сфере философии хозяйства и определены некоторые моменты этого.

Итак, изучение, развитие и применение философии хозяйства могут *теперь* осуществляться системно, комплексно и коллективно на основе положений как непосредственно следующих из философии хозяйства, так и создаваемых в рамках *продолжения философии хозяйства*.

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. Т. 5. М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. 715 с.
2. Молчанов К.В. О некоторых из проблем научного понимания и определения суждения // Философия хозяйства. 2016. № 2 (104). С. 144—152.
3. Молчанов К.В. О некоторых методологических подходах к философии хозяйства Ю.М. Осипова и возможности ее продолжения // Философия хозяйства. 2024. № 6 (156). С. 232—246. DOI: 10.5281/zenodo.14308364.
4. Осипов Ю.М. Сущее и Вещее: собрание актуальных текстов. 2022—2024. М.; Тамбов: ООО «Издательский дом “Тамбов”», 2024. 659 с.
5. Осипов Ю.М. Энциклопедия // Философия хозяйства. 2009. № 3 (63). С. 247—256.

References

1. *Gegel' G.V.F.* Soch.: V 14 t. T. 5. M.; L.: Gosudarstvennoe social'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, 1937. 715 s.
2. *Molchanov K.V.* O nekotoryh iz problem nauchnogo ponimaniya i opredeleniya suzhdeniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2016. № 2 (104). S. 144—152.
3. *Molchanov K.V.* O nekotoryh metodologicheskikh podhodah k filosofii hozyajstva YU.M. Osipova i vozmozhnosti ee prodolzheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 6 (156). S. 232—246. DOI: 10.5281/zenodo.14308364.
4. *Osipov YU.M.* Sushchee i Veshchee: sobranie aktual'nyh tekstov. 2022—2024. M.; Tambov: OOO «Izdatel'skij dom “Tambov”», 2024. 659 s.
5. *Osipov YU.M.* Enciklopediya // *Filosofiya hozyajstva*. 2009. № 3 (63). S. 247—256.

Л.И. КОРОСТЕЛЕВА

**Феноменология труда и творчества:
опыт реконструкции полного цикла работы со льном
в небольшом деревенском хозяйстве***

Аннотация. Статья посвящена феноменологическому описанию опыта реконструкции процесса выращивания, обработки льна, прядения и ткачества в деревенском хозяйстве на Русском Севере (д. Корза, Карелия) в течение трех лет. Текст носит характер размышлений на тему философии труда и творчества через описание авторского опыта реконструкции полного цикла работы со льном, включает в себя размышления о влиянии архаичной практики на сознание и на границы описания подобного опыта. Авторский интерес сосредоточен также на анализе философской литературы на тему труда и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Коростелева Л.И. Феноменология труда и творчества: опыт реконструкции полного цикла работы со льном в небольшом деревенском хозяйстве // *Философия хозяйства*. 2025. № 2. С. 57—68. DOI: